

QO’YLARNING SISTISERKOZ KASALLIGIGA QARSHI KURASHISH CHORA-TADBIRLARIDA ANTIGELMENTIK PREPARATLARNING TASIRI

Alikulov Zohid Inadulla o‘g‘li

mustaqil tadqiqotchi

Aminjonov Sherzod Mirabosovich

v.f.d, ilmiy rahbar

Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada qo‘ylarning sestodoz kasalliklaridan biri bo‘lgan (*Cysticercus tenuicollis*) ning kelib chiqish sabablari, biologiyasi va qarshi kurashishda antigelmintik preparatining samaradorligi haqida qisqacha ma‘lumot berilgan.

Аннотация: В данной статье представлен краткий обзор причин, биологических свойств и эффективности антигельминтных препаратов в борьбе с одним из цестодных заболеваний овец (*Cysticercus tenuicollis*).

Abstract: This article provides a brief overview of the causes, biology, and effectiveness of anthelmintic drugs in combating one of the cestode diseases of sheep (*Cysticercus tenuicollis*).

Kalit so‘zlar: *Taenia hydatigena*, skoleks, germofradit, *Cysticercus tenuicollis*.

Mavzuning dolzarbligi. Davlatimiz tomonidan aholini go‘sh, sut va boshqa chorvachilik mahsulotlari bilan etarli darajada va oziq-ovqat xavfsizligi asosida taminlashda chorva mollari orasida epizootik osoyishtalikni barqarorlashtirish muammosini hal qilish maqsadida hukumatimiz tomonidan bir qator qarorlar chiqarilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasining “Veterinariya to‘g‘risida”gi yangi tahrirdagi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 17 martdagi PQ-2841-son “Chorvachilikda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi, 2019 yil 18 martdagi PQ-4243-son

“Chorvachilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2019 yil 28-martdagi “Veterinariya va chorvachilik sohasida davlat boshqaruv tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5696-sonli farmonlari, 2019 yil 28-martdagi “O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ-4254-sonli farmoni, 2020 yil 29 yanvardagi PQ-4576-son “Chorvachilik tarmog‘ini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022- yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarda mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-60-sonli farmoni, 2021-yilda e‘lon qilingan PQ-5017-sonli qaroriga muvofiq Respublika istemol bozorlarida go’sht, sut, tuxum va boshqa chorvachilik maxsulotlari bilan barqaror taminlash, chorvachilik, parrandachilik va baliqchilik soxalarida ozuqa bazasini kengaytirish kuzda tutilgan. Bundan tashqari veterinariya soxasiga davlat buyijeti, jaxon banki va boshqa qator moliyaviy tashkilotlardan bir necha milliardlik kreditlar soxani rivojlantirish uchun yo‘naltirildi, xamda mazkur soxaga tegishli boshqa me‘yoriy-xuquqiy xujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda vazifalarni samarali bajarish va amalga oshirishga qaratilgan.

Ayniqsa, oxirgi yillarda yuzaga kelgan chorvachilik xo‘jaliklarining shakli va chorvachilik yuritish texnologiyasidagi o‘zgarishlar, ularning hududiy kasalliklarga qarshi tabiiy chidamliligini o‘zgarishi va boshqa omillar tufayli kasalliklar, jumladan zoonozlar, ularning tarqalishi va epizootologiyasida ro‘y bergan o‘zgarishlar, ularga qarshi davolash-profilaktika uslub-vositalarini takomillashtirish, yangi, hozirgi sharoitlarga mos keladigan chora-tadbirlar tizimlarini ishlab chiqish va oldini olishning iqtisodiy samarasini ya‘ni oldi olinadigan zararni hisoblashni va uni kamaytirishni taqozo etadi.

T.Н.Сивкова, Е.А.Доронин-Доргеленский (2018) ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyoning ayrim mamlakatlarida, jumladan Sharqiy Efiopiyada 26,0%, G‘arbiy Avstraliyada 20,5%, Saudiya Arabistonida 23,0% qo‘ylarda kasallik uchrashi aniqlangan.

A.O.Oripov va boshqalar (2016) ma’lumotlariga ko’ra, Respublikamizda bu kasallik qo’y-echkilarda 70-80% gacha uchrashi aniqlangan.

Shu tufayli ham bu kasalliklarga qarshi kurashishda kasallik qo’g’atuvchilarining asosiy xo’jayinlari bolgan itlarni doimiy ravshda gijjasizlantirib turish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu yo’nalishdagi tadqiqotlarni amalga oshirishning asosiy bosqichlari eng avvalo, qo’ylarning sistiserkoz bilan zararlanish darajasini aniqlash, hayvon tiriklik chog’ida kasallikka diagnoz qo’yish hamda kasallikning oldini olishga qaratilgan maxsus va umumiy profilaktika uslub-vositalarini yaratishdan iborat bo’ladi.

Qo’ylar sistiserkozi (*Cysticercus ovis*)—subklinik ko’rinishda kechuvchi sestodoz bo’lib, qo’ylarning asosan charvisida yani yog’ to’qimalarida parazitlik qiladi. Kasallikni *Taenia hydatigena* ning lichinkalik shakli *Cysticercus tenuicollis* keltirib chiqaradi. Kasallik qo’zg’atuvchisining asosiy xo’jayini it, bo’ri, shoqol va boshqa go’shtxo’r hayvonlar hisoblanadi. Kasallik organizmning allergik javob qaytarilishi bilan xarakterlanadi. Kasallikning boshlang’ich (o’tkir) davrida oshqozon-ichak faoliyatining buzilishi (ichketish), tana haroratining ko’tarilishi, xolsizlanish, qorin devorini paypaslaganda og’riq sezishi kuzatiladi. Keyingi davrda klinik belgilar sezilmaydi, hayvon oriqlab borishi hamda ko’rinadigan shilliq pardalarning anemiyasi kuzatiladi.

Cysticercus tenuicollis- yumaloq yoki oval shakldagi och rangli pufakchali

lichinka bo’lib, uning ichidagi tiniq suyuqlikda pufak pardasiga yopishib turadigan bitta qurollangan skoleks bo’ladi. Sistiserk pufaklari ingichka bo’yinchada charvi va qorin yog’ to’qimalari, ichki organlar (o’pka, jigar, yurak) ga osilib

qo‘yilgandek korinishga ega bo‘lganligi sababli u ingichka bo‘yinli sistiserk deb ataladi.

Taenia hydatigena- (*Cysticercus tenuicollis*) ning voyaga yetgan shakli hisoblanib it, bo‘ri, shoqol va boshqa go‘shxo‘r hayvonlarning ingichka ichaklarida parazitlik qilib yashaydi. Uning uzunligi 5 m, kengligi 7,5 mm. gacha keladigan tasmaimon, bo‘g‘inlarga bo‘lingan sestodadir. Teniyalarning skoleksda ikki qatorda joylashgan 26-44 ta har xil kattalikdagi ilmoqchalar bilan qoplangan. Skoleks faqat xo‘jayin organlarida uning shilliq pardasini shimib, mustaxkam xolda yopishish vazifasini bajaradi. Skoleksdan keyingi qismi parazitning bo‘yni bo‘lib, bu o‘sish zonasidir. U yerdan asta sekin yangi yangi bo‘g‘inlar (stobilalar) o‘sa boshlaydi. Har bir bo‘g‘in ichida organlar sistemasi joylashgan.

Qo‘zg‘atuvchining biologiyasi. Voyaga yetgan parazit (*Taenia hydatigena*) hayvonlar tezagi bilan minglab tuxumlar saqlovchi yetilgan bo‘g‘inlar ajratadi. Bazan bo‘g‘inlar ichaklarda yoriladi va tezak bilan parazit tuxumlari ham chiqadi. Chiqqan bo‘g‘inlar harakat qilib, yorilib tashqi muhitga tuxumlarni tarqatadi. Oraliq xo‘jayin hisoblanuvchi qo‘ylar mazkur bo‘g‘in va tuxumlari bilan zararlangan ozuqa va ichimlik suvi orqali kasallanadi. Oshqozon-ichak tizimiga tushgan teniya tuxumlaridan ajralib chiqib, ingichka ichakning shilliq pardasini teshib, kapilyar qon tomirlariga o‘tadi va qon-limfa oqimi bilan muskul to‘qimalari, yurak, jigar va charviga borib joylashadi, u yerda rivojlanib, 3 oydan keyin sistiserk pufagini hosil qiladi.

It, bo‘ri, shoqol va tulkilar sistiserk pufagini istemol qilib zararlanadi va parazit 1-3 oy ichida jinsiy voyaga yetgan shaklga aylanib, organizmda ko‘p yil yashashga qodir.

Tadqiqotning maqsadi. Respublikamizning qo‘ychilikka ixtisoslashgan xo‘jaliklarida qo‘ylar orasida asosiy sestodozlardan biri hisoblangan *Cysticercus tenuicollis* ning epizootologik holatini o‘rganish, oldini olish va qarshi kurashishda maqsadida yangi antigelmantik preparatlarni sinovdan o‘tkazishdan iborat.

Tadqiqot obekti va usullari. Tadqiqotlarimiz Veterinariya ilmiy tadqiqot inistituti “Gelmintozoonoz” laboratoriyasining tajriba hayvonlarini saqlash

maydonchasida hamda gavda yorish honasida K.I.Skriyabinning noto‘liq gelmintologik yorish usulida o‘tkazildi.

Tadqiqot natijalari. Qo‘ylarning sistiserkoz kasalligiga hayvon tiriklik chog‘ida aniq diagnoz qo‘yib bo‘lmaganligi sababli, oxirgi diagnoz hayvon so‘yilgandan keyin sistiserk pufaklarini topish orqali xulosa qilinadi. Shuning uchun biz tadqiqotlarimiz davomida qo‘ylarning sistiserkoz bilan zararlanish darajasini o‘rganish maqsadida Toshkent shahrida joylashgan bir nechta mayda shohli hayvonlarni so‘yish shahobchasida so‘yilgan qo‘ylarning ichki organlarini tekshirish ishlarini olib bordik.

1-jadval

Toshkent shahar qushxonalarda so‘yilgan qo‘ylarning sestodozlar bilan zararlanganligi

	Umumiy bosh soni	“Status tubarro” MCHJ		“Bizness fenikss” MCHJ		“Halol go‘sh sht servis” MCHJ		“Ro‘zine -mat” MCHJ		“Shonazir go‘sh sht san oati” MCHJ		Sistitserkoz bilan umumiy zararlanish	
		183 bosh		146 bosh		147 bosh		96 bosh		62 bosh		n=	%
		n=	%	n=	%	n=	%	n=	%	n=	%		
Sistitserk bilan zararlanish	634	16	8,7	12	8,2	14	9,5	-	-	1	1,6	43	6,7

Tadqiqotlarimiz davomida 5 ta mayda shoxli hayvonlarni so‘yish shahobchasida jami 643 bosh so‘yilgan qo‘ylar noto‘liq gelmintologik yorish usulida tekshirildi. “Status tubarro” MCHJ da jami 183 bosh so‘yilgan qo‘ylarning 16 bosh (8,7 %) da, “Bizness fenikss” MCHJ da 146 bosh

so'yilgan qo'ylarning 12 boshi (8,2 %) da, “Halol go'sht servis” MCHJ da 147 bosh so'yilgan qo'ylarning 14 boshi (9,5 %) da, “Shonazir go'sht sanoati” MCHJ da 62 bosh so'yilgan qo'ylarining 1 boshida (1,6 %) ning charvisidan sistiserk pufaklari topildi. “Ro'zine-mat” MCHJ da 96 bosh so'yilgan qo'ylarda tekshirishlar olib borganimizda esa xech qanday sistiserk pufaklari topilmadi. Umumiy tekshirilgan 643 bosh so'yilgan qo'ylardan 43 bosh (6,7 %) sistiserk bilan zararlanganligi ma'lum bo'ldi.

Yuqorida ko'rsatilgan qo'ylarning kasallanish darajasidan kelib chiqqan holatda biz bu kasallikka qarshi kurashish maqsadida Veterinariya ilmiy-tadqiqot institutining “Gelmintozoonoz” laboratoriyasining tajriba maydonchasida 9 bosh qo'ylarda tajribalar olib bordik. Tajribadagi qo'ylarni 3 boshdan qilib 3 guruhga ajratildi. Ularga laboratoriyadagi mavjud, maxsus kataklarda saqlanayotgan, sistiserk pufaklari bilan suniy zararlantirilgan itlardan ajralib chiqqan *Taenia hydatigena* ning voyaga yetgan bo'g'inlari bilan suniy zararlantirildi.

1-tajriba guruhidagi 3 bosh qo'yga 3 tadan , 2-tajriba guruhidagi 3 bosh qo'yga 6 tadan, 3-guruhidagi 3 bosh qo'yga 9 tadan voyaga yetgan bo'g'in bilan, zararlantirilib qo'ylar 90 kun mobaynida nazoratga olindi.

Tadqiqotlar davomida tajribadagi nazoratga olingan qo'ylarga 90 kundan so'ng kasallikni davolash uchun Xitoyda ishlab chiqarilgan “EVER&PRZIQ” (Ivermectin 1%+Praziquantel 2,5%) suspenziyasidan 3 guruhdagi tajriba qo'ylarga 3 xil do'zada berildi.

- 1- tajriba guruhidagi 3 bosh qo'yga 100 kg tirik vaznga 5 ml xisobida
- 2- tajriba guruhidagi 3 bosh qo'yga 100 kg tirik vaznga 10 ml xisobida
- 3- tajriba guruhidagi 3 bosh qo'yga 100 kg tirik vaznga 15 ml xisobida og'iz orqali berildi.

Tajribadagi qo'ylarga antigelmintik preparati berilgandan 24 soat o'tkach preparatning samaradorligini aniqlash maqsadida qo'ylar “Gelmintozoonoz” laboratoriyasidagi gavda yorish honasida so'yilib parenximotoz organlari K.I.Skryabinning noto'liq gelmintologik yorish usuli bilan tekshirildi.

Tekshirishlar natijasiga ko'ra 1- tajriba guruhidagi 3 bosh so'yilgan qo'ylarning 1 boshidan 2 ta, 2 boshidan esa 3 tadan, jami 8 ta sistiserk pufaklari topildi. Sistiserk pufaklarining olib hayotchanligini tekshirganimizda 5 ta pufak o'lik topildi, qolgan 3 tasi esa hayotchanligini saqlab qolganligi aniqlandi.

2-tajriba guruhidagi 3 bosh so'yilgan qo'ylardan 2 tasida 5 tadan, 1tasida esa 4 ta jami 14 ta sistiserk pufaklari topilib, ularning 10 tasi o'lik topildi, qolgan 4 tasi esa hayotchanligini saqlab qolganligi ma'lum bo'ldi.

3-tajriba guruhidagi 1 bosh so'yilgan qo'ydan 8 ta qolgan 2 boshidan esa 7 tadan jami 22 ta sistiserk pufaklari topildi. Topilgan pufaklarning 18 tasi o'lik topildi, 4 ta pufak esa hayotchanligini saqlab qolganligi aniqlandi.

Biz tajribalarimiz davomida shuni aniqladikki “EVER&PRZIQ” preparatining samaradorligi 1-tajriba guruhidagi qo'ylarga 62,5 %ni, 2- tajriba guruhidagi qo'ylarda 71,4 % ni, 3- tajriba guruhidagi qo'ylarda 81,8% ni tashkil etdi.

XULOSALAR

1-Mayda shohli hayvonlarni so'yish shahobchalarida umumiy tekshirilgan 643 bosh so'yilgan qo'ylardan 43 boshi ya'ni 6,7% sistiserk bilan zararlanganligi ma'lum bo'ldi.

2-Tadqiqotlar natijalaridan kelib chiqib shuni xulosa qilish mumkinki qo'ylarning sistiserkoz kasalligiga qarshi “EVER&PRZIQ” preparatini 100 kg tirik vaznga 15 ml xisobida berganimizda yuqori samaradorlikka erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бессонов А.С. “Тениоз Taenia solium-цистицеркоз”. Монография. Москва 1996.
2. Бессонов А.С. “Цистный эхинококкоз и гидатидоз”, Монография. Москва 2007.
3. Oripov A.O. va boshqalar “Veterinariya gelmintologiyasi”. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2016.
4. Т.Н.Сивкова, Е.А.Доронин-Доргеленский “Ларвальные цестодозы. Биология, патология, Ветеринарно-санитарная экспертиза и контроль”. Учебное пособие. 2018